

**PROTOCOLO DE GESTÃO PARA ACESSO À INFORMAÇÃO
TÉCNICA E JURÍDICA NA GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
VOLTADA AOS PEQUENOS PRODUTORES.**

DOI: 10.5281/zenodo.17938802

Arthur Vargas de Deus e Costa¹

¹Pós-Graduação *Latu Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura Tocantinense
adv.arthurvdc@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9969319939269424>

Lara Nepomuceno Rios²

²Pós-Graduação *Latu Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura Tocantinense
advlaranepomuceno@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5856994263282852>

Luiz Augusto Gonzaga Barros Rezende³

³Pós-Graduação *Latu Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura Tocantinense
luiz.gbrezende@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5860197528319345>

Mariana Luylla Queiroz de Miranda Paiva⁴

⁴Pós-Graduação *Latu Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura Tocantinense
luyllamariana@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6634697184717607>

Max Suel Tavares Pinheiro⁵

⁵Pós-Graduação *Lato Sensu* Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura Tocantinense
max.suelpinheiro@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1539312993254440>

Leonardo de Andrade Carneiro⁶

Pós-Graduação *Lato Sensu* Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura Tocantinense
leonardo.andrade@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Valdirene Cássia da Silva⁷

Pós-Graduação *Lato Sensu* Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura Tocantinense
valdirene.silva0@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

AT01: Políticas públicas.

A dificuldade no acesso à informação técnica e jurídica ainda é uma realidade enfrentada por grande parte dos pequenos produtores rurais e pelas cooperativas da agricultura familiar, impactando diretamente na regularização ambiental, no aumento da exposição a inseguranças jurídicas e na elevação dos riscos envolvidos na condução das atividades produtivas. Nesse contexto, busca-se compreender de que forma iniciativas voltadas à capacitação e ao uso de tecnologias podem fortalecer a autonomia desses produtores e ampliar sua proteção jurídica, garantindo condições mais justas e sustentáveis de trabalho no campo. Para automatizar a procura por artigos científicos, utilizou-se uma plataforma de inteligência artificial, a IA Elicit, em que foi inserida a seguinte pergunta central: “Como superar as barreiras de acesso à informação técnica e jurídica enfrentadas por pequenos produtores rurais, de modo a promover regularização ambiental, segurança jurídica e redução de riscos nas cooperativas da agricultura familiar?”. A partir dessa pergunta, a ferramenta realizou uma busca em bases que integram mais de 138 milhões de artigos acadêmicos (Elicit/Semantic Scholar/OpenAlex), detectando 50 estudos que se apresentaram mais relevantes. Na sequência, promoveu uma triagem considerando o público-alvo composto por agricultores familiares ou cooperativas correlatas; ações destinadas ao aprimoramento do acesso à informação técnica ou jurídica; correspondência ao contexto agrícola e à regularização ambiental; adoção de métodos empíricos ou estudos estruturados de casos; e resultados mensuráveis relacionados à compatibilidade e segurança jurídicas ou redução de riscos ambientais. Ao final, apenas um estudo atendeu integralmente aos critérios elencados acima. O artigo selecionado, “*A Inclusão Digital como Ferramenta de Extensão Rural para a Gestão do Cooperativismo de Economia Solidária no Oeste do Paraná*” (Corbari, 2017), analisou pesquisa-ação com 150 agricultores de seis cooperativas, cujos resultados evidenciaram fragilidades no eixo social, identificando baixa comunicação entre cooperados e dirigentes. No eixo produtivo foi detectada falta de planejamento da produção e dificuldade no acesso a crédito. No eixo ambiental, sobreleva-se a questão da degradação ambiental e uso indiscriminado de agrotóxico no meio rural e realização do CAR por ausência de domínio técnico e legal. Em decorrência deste diagnóstico, foi estruturado um curso de capacitação para pequenos agricultores, no qual foram abordados módulos temáticos, a fim de solucionar os obstáculos diários na gestão. Foi notado que apesar de 92% dos agricultores possuírem computador e 74% possuírem internet, a maioria deles se avaliava com baixo domínio de tais temáticas. Durante o curso, os agricultores elencaram a matemática financeira como tema mais importante, seguido de informática aplicada à gestão e, posteriormente, informática básica. Conclui-se que os agricultores cooperativos do Oeste do Paraná ainda não utilizavam totalmente as ferramentas de tecnologia e informação, especialmente em razão do desconhecimento técnico. Contudo, após a capacitação, observou-se um avanço expressivo nas questões de gestão ambiental, financeira e produtiva. Assim sendo, as ações de extensão rural mostraram-se imprescindíveis para consolidar práticas sustentáveis no contexto da agricultura familiar.

Palavras-chave: Acesso à informação; Gestão de riscos ambientais; Pequenos produtores rurais.

Referências:

CORBARI, Fábio. A inclusão digital como ferramenta de extensão rural para a gestão do cooperativismo de economia solidária no Oeste do Paraná. 2017. Disponível em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/3185>. Acesso em: 04 dez. 2025.